

كلية العلوم
القانونية والاقتصادية
والاجتماعية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES - MARRAKECH

جامعة القاضي عياض
منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية - مراكش

سلسلة الندوات والأيام الدراسية
العدد 70 السنة 2024

"القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية"

أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها
مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية
يومي 25 و 26 نونبر 2022 تكريما للدكتور محمد مومن
بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيسه

الجزء الرابع

تنسيق:

الدكتورة وفاء جوهر — الدكتور سليمان المقداد

كلية العلوم
القانونية والاقتصادية
والاجتماعية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES - MARRAKECH

جامعة القاضي عياض

منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

سلسلة الندوات والأيام الدراسية

العدد 70 السنة 2024

"القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية"

أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية

والعقارية يومي 25 و26 نونبر 2022 تكريما للدكتور محمد مومن

بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيسه

الجزء الرابع

تنسيق:

الدكتورة وفاء جوهر - الدكتور سليمان المقداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عنوان الكتاب: القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية-

الجزء الرابع

المؤلف: جماعة من المؤلفين

التنسيق: الدكتورة جوهر وفاء - الدكتور سليمان المقداد

الطبعة الأولى 2024

رقم الإيداع القانوني: 2024MO2987

ردمك: 978-9920-8824-5-3

الناشر: منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -

بمراكش - مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

العدد 70 السنة 2024

المطبعة: Chic Print

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

اللجنة العلمية

د. عبد الكريم الطالب- د. محمد مومن- د. بوعبيد عباسي- د. محمد لاطرش
-د. محمد كرام -د. حسن زرداني- د. محمد محروك -د. مينة ايت حسين-
د. جودية خليل -د. أشرف جنوي- د. حسن الرميلى- د. وفاء جوهر-
د. زكرياء خليل- د. احمد أيت لمهاوض- د. عبد الهادي نجار-د. عبد
العزیز إدزني- د. نور الدين الرحالي- د. هشام علالي- د. محسن الصويب- د.
سليمان المقداد - دة. نادية أيوب- د. عبد الصادق دكير- د. ياسير
الزيتوني- د. جمال الزاي- د. عبد المالك مقور- د. عبد الكبير الغلى- دة.
حنان السكاوي- د. خليل أبا- د. الغالي الغيلاني- د. عمر إدريسي- د.
نور الدين ضافي- دة. لطيفة جبران- دة. فاطمة برتاوش- دة. سناء سانحي-
د. سلمى أوريد- دة. مينة الزات.

القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية

الجزء الرابع

المحور السادس
تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية
في العقود والمسؤولية

نفاذ عقد الكراء السكني في حق المالك الجديد

في ضوء القانون 67-12

الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي

باحث بصف الدكتوراه - كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية بمراكش

مقدمة

يهدف المشرع في التشريعات الخاصة التي يصدرها إلى إعطاء الأولوية لمصلحة المجتمع، ولذلك نجد أن الدولة تتدخل في بعض القوانين وتستفرد بتنظيم العلاقات القانونية خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة. فالتدخل بهذه الطريقة جاء نتيجة للتحويلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وبطبيعة الحال فإن حماية الجانب الضعيف في العلاقة التعاقدية يعد من أبرز أهداف هذه السياسة التشريعية.

ومن هذا المنطلق لجأ المشرع المغربي - شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات المقارنة- إلى سن مجموعة من القوانين الخاصة، غير أن ما يهمننا في هذا الإطار هو القانون 67-12⁽¹⁾ المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. والذي عمل

(1)- القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013)، ص 7328.

المشرع المغربي من خلاله على التنصيص على مجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها توفير حماية أمثل لكل المتدخلين في العلاقة الكرائية.

ولعل أهم المقتضيات التي نص عليها هذا القانون هي تلك المتعلقة بالامتداد القانوني لعقد الكراء، وفي حقيقة الأمر فهذا الامتداد ما هو إلا تطبيق خاص للبدأ العام الذي تضمنه الفصل 229⁽¹⁾ من ظهير الالتزامات والعقود بخصوص سرعان آثار العقد.

وجدير بالإشارة أن الامتداد القانوني لعقد الكراء يمكن مناقشته من خلال حالتين : ترتبط الحالة الأولى بامتداد عقد الكراء إلى خلف المكتري⁽²⁾، في حين تتعلق الحالة الثانية بامتداد هذا العقد إلى المالك الجديد، وهذه الحالة الأخيرة هي التي تُشكل موضوع دراستنا في هذه الورقة البحثية.

الأکید أن العين المكترأة يمكن أن تكون موضوع تفويت اختياري أو جبري، فالقاعدة أن انتقال ملكية هذه العين إلى مالك جديد لا ينهي عقد الكراء، وإنما يبقى هذا العقد منتجا لآثاره بين المالك الجديد والمكتري. وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 12-67 والتي جاءت مقتضياتها كما يلي: " في حالة انتقال ملكية

(1) - تنص الفقرة الأولى من الفصل 628 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مناب كل واحد منهم."

(2) - للتوسع أكثر في هذه الحالة راجع:

- الحسين بلحساني، الاستمرار القانوني لعقد الكراء السكني في ضوء التشريعات المغربية الخاصة وتطبيقاتها القضائية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة أكتوبر

المحلات المعدة للكراء يستمر مفعول عقد الكراء لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء."

وفي حقيقة الأمر، فهذا المقتضى ما هو إلا تكريس لمضامين الفصل 694 من ظهير الالتزامات والعقود والذي نص على ما يلي: " لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم ..."(1)

وقد يبدو من خلال قراءة ظاهرية لهذا الفصل - أي الفصل 694 من ظهير الالتزامات والعقود- أن نية المشرع قد انصرفت إلى أن المالك الجديد للمحل المكترى يكتسب صفة المكري بواسطة تقنية الحلول⁽²⁾، غير أن

(1) - الملاحظ من خلال التأمل في المقتضيات القانونية لهذا الفصل أنه تم استعمال عبارة " لا يفسخ "، وفي اعتقادي أن المشرع المغربي خانه التعبير ونحى عن المصطلح الدقيق، فكما هو معلوم فالفسخ هو جزء يرتبط بتنفيذ العقد سواء كان هذا التنفيذ ناقصا أو لم يتم أصلا، أي أنه جزء على الاخلال بالالتزام، في حين أنه والحالة ما ذكر فإننا لسنا أمام اخلال بالتزام، ولذلك كان حريا بالمشرع استعمال مصطلح الانهاء بدل الفسخ.

(2) - إن امتداد عقد الكراء إلى مكتسب ملكية العقار المكري يتم بحكم القانون، ولذلك فإن القول بأنه ينتقل بناء على تقنية الحلول يجعل منه حلولا قانونيا، والحال أن المشرع المغربي جعل حالات الحلول القانوني، في الفصل 214 من ظهير الالتزامات والعقود، مذكورة على سبيل الحصر، حيث جاءت صياغته كما يلي:

" الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:

1 - لفائدة الدائن، الذي يفي بدين دائن آخر، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي لمنقولات سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مُرْتَهِنًا رهنًا رسميا أو مُرْتَهِنًا رهنًا حيازيا أو مجرد دائن عادي؛

نيتته ذهبت إلى أن امتداد عقد الكراء إلى المالك الجديد تم عن طريق الحوالة القانونية. لأن الغاية من الإبقاء على هذا العقد قائماً هو حماية المكتري، ولما كان الأمر كذلك، فإن هذه الغاية لا تتحقق إلا بحوالة المركز القانوني العقدي للمالك القديم، بصفته مكرياً، إلى المالك الجديد الذي يكتسب صفة المكري، وبالتالي يحل محله في الالتزامات والحقوق.⁽¹⁾

واستناداً إلى ما سبق ذكره، يمكن القول إن انتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد ينتج عنه امتداد عقد الكراء إليه وسريان آثاره عليه عند توافر مجموعة من الشروط. وعليه يثار التساؤل عن هذه الشروط اللازمة لنفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد والآثار الناجمة عن انتقال الملكية إليه؟

ذلك ما سنحاول توضيحه في هذه الورقة البحثية من خلال تحديد شروط نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد (المطلب الأول)، ثم بيان الآثار المترتبة عن هذا النفاذ (المطلب الثاني).

2 - لفائدة مكتسب العقار، في حدود ثمن اكتسابه، إذا كان هذا الثمن قد استخدم في الوفاء بديون الدائنين المرتهنين للعقار رهناً رسمياً؛

3 - لفائدة من وفى ديناً كان ملتزماً به مع المدين أو عنه، كمدين متضامن أو كفيل يفى عن المدين أو كفيل يفى عن غيره من الكفلاء، أو وكيل بالعمولة؛

4 - لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين من غير أن يكون ملتزماً به شخصياً وعلى سبيل المثال، لمن قدم الرهن الحيازي لمنقول أو الرهن الرسمي. "

راجع:

مصطفى مالك، حوالة العقد-دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة

الأولى، 1429هـ - 2008م، ص 291

(1) - مصطفى مالك، م.س، ص 291-292.

المطلب الأول: شروط نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد

إن تفويت المحل المكترى وانتقال ملكيته إلى مالك جديد لا ينتج عنه بالضرورة نفاذ عقد الكراء في مواجهته، بل يستلزم هذا الأمر توافر شروط شكلية (الفقرة الأولى)، وأخرى موضوعية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الشكلية

تتجلى الشروط الشكلية لنفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد في ضرورة أن يكون عقد الكراء مكتوبا (أولا)، إضافة إلى ثبوت تاريخه (ثانيا).

أولا: كتابة عقد الكراء

يعتبر عقد الكراء كأصل عام من العقود الرضائية⁽¹⁾. غير أنه بالرجوع إلى المادة الثالثة من القانون 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني نجد المشرع قد نص على وجوب إبرام عقد الكراء بمجرد ثبوت التاريخ مع ضرورة تضمينه مجموعة من البيانات المرتبطة بالطرفين، وبالعين المؤجرة والمرافق التابعة لها

(1) - ينص الفصل 628 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: " يتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد."

والغرض المخصصة له مع بيان مبلغ السومة الكرائية، وكيفية أدائها ثم تحديد الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.⁽¹⁾

وجدير بالإشارة أن المادة الثالثة المشار إليها أعلاه أثارت جدلا فقهيًا وسجالًا معرفيًا طبع الفكر القانوني المغربي، مما نتج عنه اختلاف الرؤى وتباين المواقف بخصوص طبيعة الكتابة التي أوجبها المشرع المغربي لإبرام عقد الكراء السكني، فيما إذا كانت للانقضاء أم للإثبات؟

ولعل الملاحظة الأساسية التي يمكن الوقوف عليها عند تأمل مقتضيات هذه المادة تكمن في أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تخلف شكلية إبرام عقد الكراء، ولما كان الأمر كذلك فإنه يمكن القول إن الكتابة التي

-
- (1) - تنص المادة 3 من القانون 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني على ما يلي: "يبرم عقد الكراء وجوبًا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص:
- الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكثري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛
 - الاسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكثري شخصًا معنويًا؛
 - تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكثري وحده؛
 - بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛
 - طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكثري؛
 - الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
 - الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف."

تطلبها المشرع في هذا الإطار تخص الإثبات فقط، لأنه لو كانت للانعقاد لرتب البطلان على تخلفها.⁽¹⁾

وفضلا عن ذلك، فقد أكد المشرع على بقاء العلاقات الكرائية المبرمة قبل دخول القانون 12-67 حيز التطبيق سارية المفعول، بالرغم من كونها لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ومنح للأطراف إمكانية الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون.⁽²⁾

وفي ذات السياق، يرى أحد الباحثين أن القول بكون الكتابة التي نص عليها المشرع المغربي- في المادة الثالثة السابقة الذكر- هي للانعقاد، فذلك فيه تضيق بخصوص عقد كثير الانتشار لم يألف جزء عريضا من المجتمع الحرص على إبرامه وفق شكلية الكتابة.⁽³⁾

(1) - عبد القادر العرعاري، العقود الخاصة - الكتاب الثاني- كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني على ضوء القانون الجديد 12-67، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة، 2018، ص 26.

(2) - تنص المادة 74 من القانون 12-67 على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون."

(3) - حساين عبود، قراءة في القانون 67/12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكترى للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مقال منشور بنشرة محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 / 2014، ص 167.

واستنادا إلى كل ما سبق، وبالرغم من التردد الذي خيم على المشرع عند صياغته للمادة الثالثة المشار إليها آنفا، يمكن القول إن الكتابة التي نص عليها هي شكلية للإثبات وليس للانعقاد، ولذلك لا يترتب البطلان على عدم احترامها.

وغني عن البيان أن إفراغ عقد الكراء في قالب مكتوب لن يخرج عن أحد أمرين، فإما أن يكون في وثيقة رسمية⁽¹⁾، أو وثيقة عرفية⁽²⁾. فعقد الكراء المكتوب متى استجمع شروط صحته يعتبر حجة بين طرفيه وقبل الغير، ومن هذا المنطلق، يمكن للمكتري التمسك به في مواجهة المالك الجديد للمحل المكترى قصد نفاذه عليه.

(1) - ينص الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

وتكون رسمية أيضا:

- 1 - الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
- 2 - الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها."

(2) - ينص الفصل 423 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة."

ثانيا: ثبوت التاريخ

بالرجوع إلى الفصل 695 من ظهير الالتزامات والعقود⁽¹⁾ نجد أن المشرع ربط نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد بضرورة وروده في حجة ثابتة التاريخ، فإذا لم يكن الأمر كذلك ساغ لهذا المالك إخراج المكترى من العين المكترى.

وتماشيا مع ما سبق ذكره عند حديثنا عن كتابة عقد الكراء، والتي أشرنا من خلاله أن هذه الكتابة لن تخرج عن فرضيتين : فإما أن يتم إفراغ هذا العقد في ورقة رسمية أو إفراغه في ورقة عرفية. فإذا تم اعتماد الوثيقة الرسمية، فإن كل ما ضمن بها يلحقه طابع الرسمية، ولما كان الأمر كذلك، فالتاريخ المضمن في هذه الوثيقة يلحقه بدوره طابع الرسمية.

ولذلك فالتاريخ المتفق عليه عند إبرام عقد الكراء الذي تم إفراغه في ورقة رسمية يعتبر حجة لا بين المتعاقدين فحسب بل يحتاج به حتى في مواجهة الغير. وبناء عليه إذا قام المكري ببيع المحل المكترى ونشأ نزاع بين المالك الجديد والمكترى، فإنه يحق لهذا الأخير الاحتجاج بكل ما ضمن بوثيقة الكراء الرسمية بما في ذلك التاريخ المضمن فيها.

أما إذا تم إفراغ عقد الكراء في وثيقة عرفية، فإنه يقتصر في الاحتجاج بتاريخ تحريرها على المتعاقدين وورثتهما فقط دون سريانه على الغير. ما لم تكن هذه الوثيقة ثابتة التاريخ بمقتضى إحدى الوقائع المنصوص عليها في

(1) - ينص الفصل 695 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي : "إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكترى، بشرط أن يوجه له تنبيهها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف."

الفصل 425 من ظهير الالتزامات والعقود⁽¹⁾ كالمصادقة على التوقيع أو تسجيلها...

وبناء عليه، إذا كان عقد الكراء ثابت التاريخ فإنه يسري على المالك الجديد، ويمكن للمكثري الاحتجاج به في مواجهته. أما إذا كان هذا العقد غير ثابت التاريخ، فعندئذ أمكن لهذا المالك أن يطلب إخلاء المكثري، بشرط أن يوجه إليه تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.⁽²⁾

ومع ذلك، يمكن للمالك الجديد أن يجعل عقد الكراء نافذا في حقه بالرغم من عدم ثبوت تاريخه، حيث إن إثارة عدم نفاذ عقد الكراء هو حق

(1) - ينص الفصل 425 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "المحركات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه.

ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

- 1 - من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛
- 2 - من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛
- 3 - من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛
- 4 - من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛
- 5 - إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.
- 6 - إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل

ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.

(2) - أنظر الفصل 695 من ظهير الالتزامات والعقود.

موكول له إن شاء مارسه، وإن شاء تنازل عنه وطالب المكترى بتنفيذ التزاماته.

يتضح أن نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد يتطلب توافر شروط شكلية، تتجلى في ضرورة أن يكون هذا العقد مكتوبا إضافة إلى ثبوت تاريخه، وبالرغم من إلزامية هذه الشروط فإنها غير كافية، إذ يستلزم سريان هذا العقد على المالك الجديد توافر شروط أخرى موضوعية.

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية

إضافة إلى الشروط الشكلية التي يتطلبها نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد، فإنه لا بد من توافر شروط موضوعية. فقد رأينا أن هذا العقد يشترط فيه أن يكون ثابت التاريخ، وتكلمة لهذا الشرط الشكلي، فإن هذا التاريخ يجب أن يكون سابقا على التصرف القانوني الناقل للملكية العين المكتراة (أولا)، مع ضرورة التقيد بقواعد حسن النية (ثانيا).

أولا: أسبقية عقد الكراء على التصرف الناقل للملكية

سبق أن أشرنا أن العين المكتراة يمكن أن تكون موضوعا لتفويت اختياري أو جبري، ولا يترتب على ذلك انتهاء عقد الكراء. حيث إن هذا العقد يصبح نافذا في مواجهة المالك الجديد، شريطة أن يكون لعقد الكراء تاريخا سابقا على التفويت.

وفي الحقيقة فهذا أمر منطقي وبديهي، لأن تصرف المكري في العين المكتراة بعد تفويتها لا يجوز، لكونه حينئذ يتصرف فيما لا يملك على اعتبار أن ملكيتها انتقلت إلى المالك الجديد.

ولعل ثبوت التاريخ بالنسبة لكل من عقد الكراء والتصرف القانوني الناقل للملكية العين المكتراة يسهل معه معرفة أيهما أسبق تاريخًا، فإذا كان تاريخ عقد الكراء لاحقًا لتاريخ التفويت فإنه لا يسري على المالك الجديد، في حين إذا كان تاريخه سابقًا عليه، فعندئذ يكون نافذًا في مواجهته شريطة التزام الأطراف بحسن النية، لكونها من الشروط الواجب توافرها لنفاذ عقد الكراء على المالك الجديد.

ثانيا: حسن نية المالك الجديد

يعد حسن النية من بين أهم الأسس القانونية التي تقوم عليها فكرة حماية المتعاقدين والغير، حيث إن المشرع اعتبره في كثير من الحالات شرطًا أساسيًا من أجل تحقيق هذه الحماية ومن خلالها تكريس الأمن التعاقدية.

وعلاقة بموضوعنا، فالبايع يجب عليه إعلام المشتري بوجود عقد كراء على المحل موضوع التعاقد. فقد يبدو للبعض أن هذا الأمر ليس ضروريًا لانتقال ملكية المحل إلى المالك الجديد، غير أن ضرورته تتجلى في انتقال الالتزامات.

والأكثر من ذلك، فالتعاقد بحسن نية يفرض على البائع إخبار المشتري بهذا الأمر لكي يكون رضائه سليمًا، على اعتبار أنه قد يرفض شراء هذا المحل لو علم بكرائه ما دام أن فرضية شرائه لهذا المحل لكي يسكن فيه بنفسه تبقى قائمة.

ومن مظاهر سوء نية البائع أيضا أن يعمل بتواطؤ مع المكتري على تقديم تاريخ عقد الكراء إضرارا بالمالك الجديد، أو قيامه بكراء السكن وإجراء ثبوت التاريخ قبل تقييد عقد البيع.

وعليه، فقد حرص المشرع على حماية المالك الجديد من سوء نية البائع (المكري) وربما تواطؤه مع المكري، حيث إنه اشترط لكي يصبح عقد الكراء نافذاً في حق المالك الجديد أن يكون هذا العقد قد أجري بدون غش. وفي المقابل، فالمالك الجديد إذا كان عالماً بوجود عقد الكراء، فإنه في هذه الحالة يكون نافذاً في حقه، ولو لم يكن ثابت التاريخ، إذ لا يجوز له التمسك بثبوت تاريخ هذا العقد للمطالبة بعدم سرياته عليه لأنه والحالة ما ذكر يعتبر سيء النية.

ولما كان حسن النية أمراً مفترضاً⁽¹⁾، فإن المالك الجديد يفترض فيه حسن النية من خلال افتراض عدم علمه بعقد الكراء وقت نشوء حقه بانتقال ملكية المحل المكترى إليه، وبطبيعة الحال إذا ادعى المكري خلاف ذلك، فهو من يقع عليه عبء الإثبات تطبيقاً لقاعدة البينة على المدعي...

وجدير بالذكر أن بعض الفقه ذهب إلى أن مجرد علم المالك الجديد بعقد الكراء لا ينهض سبباً كافياً لمنعه من المطالبة بعدم نفاذ هذا العقد في مواجهته، بل يجب أن يكون قد عمد إلى شراء العين المكتراة متواطئاً مع البائع لكي يضيع على المكري حقه في الانتفاع بهذه العين.⁽²⁾

غير أنه في اعتقادي فمجرد علم المالك الجديد بوجود عقد الكراء يجرمه من التمسك بعدم نفاذه عليه، ويكفي أن يثبت المكري هذا العلم لكي

(1) - ينص الفصل 477 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي : " حسن النية يفترض

دائماً مادام العكس لم يثبت. "

(2) - راجع : عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، المجلد الأول، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الايجار والعارية، دار احياء

التراث العربي، بيروت لبنان، ص 194.

يبقى في العين المكتراة ويجعل عقد الكراء ممتدا إلى المالك الجديد وساريا عليه.

يتضح من خلال ما سبق أن نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد يستلزم توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية، حيث إن تخلف أحد هذه الشروط لا يؤدي مباشرة إلى عدم نفاذ هذا العقد في مواجهته، بل إن التعبير عن ذلك هو حق إرادي⁽¹⁾ موكول له إن شاء مارسه وإن شاء تنازل عنه.

ومن هذا المنطلق يثار التساؤل حول المدة التي يجب فيها على المالك الجديد إعلان رغبته في التمسك بعدم نفاذ عقد الكراء في حقه؟

في الحقيقة لم يتطرق المشرع إلى هذه المسألة، ولكن في نظري يمكن القول إن من مصلحة المالك الجديد أن يبادر إلى إشعار المكتري برغبته في إخلاء المحل المكترى في أقرب وقت من تاريخ انتقال ملكيته إليه أو من وقت علمه بهذا العقد في حالة جهله به. وذلك لكي لا يفسر سكوته بأنه

(1) - الحق الإرادي يعتبر بمثابة سلطة تخول صاحبها، بموجب تصرف انفرادي، التأثير المُخضع في مركز قانوني قائم، بتعديله أو إنهائه أو انشاء مركز قانوني جديد. للتوسع أكثر راجع:

- عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس -كلية الحقوق، مجلد 1- عدد 1، يناير 1959م.
- مصطفى مالك، النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية: قراءة في صنف آخر من الحقوق، أشغال الندوة العلمية: القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين -دراسات مهداة تكريماً للأستاذ محمد الشافعي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مجلد 2، سنة 2017.

بمثابة تنازل عن حقه في التمسك بعدم نفاذ عقد الكراء في مواجهته بعد انتقال ملكية المحل المكترى إليه.

وفي المقابل، فقد يقوم المكتري بدوره بإخطار المالك الجديد عن موقفه من عقد الكراء -بعد تغير المالك- وذلك من خلال تعبيره عن رغبته إما في إنهائه أو الاستمرار فيه. فإذا أبدى المكتري رغبته في الاستمرار في الكراء لمدة معينة، وقوبل ذلك بسكوت المالك الجديد طوال هذه المدة التي حددها المكتري، اعتبر هذا السكوت بمثابة تنازل عن التمسك بعدم سريان عقد الكراء عليه وامتداده إليه.

المطلب الثاني: آثار نفاذ الكراء قبل المالك الجديد على الأطراف

غني عن البيان أن أي تصرف قانوني ينتج عنه مجموعة من الآثار القانونية، وعليه فانتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد ونفاذ عقد كرائه في مواجهته سينجم عنها بكل تأكيد العديد من الآثار.

ومن أجل توضيح الآثار المترتبة عن نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد، سندرس هذا المطلب من خلال فقرتين، نخصص الفقرة الأولى لبحث آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على طرفي الكراء الأصليين، فيما نعالج في الفقرة الثانية آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على التزاماته وحقوقه.

الفقرة الأولى: آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على طرفي

الكراء

سنحاول من خلال هذه الفقرة تبين آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على كل من المكري (أولا) والمكتري (ثانيا).

أولاً: آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على التزامات المكري
يترتب على انتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد ونفاذ عقد
كرائه في مواجهته إلى حلول هذا المالك محل المالك السابق (المكري) في
الحقوق والالتزامات.

وبناء عليه، فن حيث المبدأ لا يجوز للمكترى مطالبة الشخص الذي
اكترى منه المحل بالالتزامات التي تجب مصدرها في عقد الكراء الذي كان
يجمعه به، ومرد ذلك - إن صح التعبير- إلى فقدان المالك السابق لصفة
المكري.

ولذلك لا يجوز للمكترى بعد نفاذ عقد الكراء في حق المالك الجديد
أن يطالب المالك السابق بضمان التعرض أو الاستحقاق أو بضمان العيوب
الخفية، كما لا يحق له مطالبته بالإصلاحات الضرورية للمحل المكترى،
ناهيك عن عدم إمكانية مطالبته بتسليم هذا المحل إذا لم يكن قد تسلمه بعد.

ومع ذلك، فإنه توجد بعض الاستثناءات التي يمكن من خلالها
للمكترى مطالبة المالك السابق ببعض الالتزامات كما لو كان محتفظاً بمركزه
القانوني كمكري، إذا ما كانت هذه الالتزامات ناتجة عن عقد الكراء
ومستحقة في ذمة المكري قبل انتقال ملكية المحل. حيث إن هذه الحقوق لا
تنتهي بانتقال الملكية وإنما تنقضي بالوفاء أو ما يعادله.

ولعل من بين الحالات التي تبقى فيها بعض الالتزامات عالقة في ذمة
المالك السابق، بالرغم من انتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد، تلك
الحالة التي يكون فيها المكترى قد قام بأداء الوجيبة الكرائية عن مدة لم

تستحق بعد، أي أنه قام بتعجيلها رغم عدم وصول أجل دفعها⁽¹⁾، أو الحالة التي يقوم فيها المكترى بإجراء مجموعة من الإصلاحات الضرورية في المحل المكترى قبل انتقال ملكيته.

وغني عن البيان أن الإصلاحات الضرورية لصيانة المحل المكترى والحفاظ عليه تعتبر من بين الالتزامات الملقاة على عاتق المكري، غير أن المكترى لا يقوم بإنجازها من تلقاء نفسه، بل يجب عليه إشعار المكري من أجل القيام بهذه الإصلاحات، فإذا لم ينجزها في أجل شهر، جاز له أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائها، يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء. وعندئذ لا يجوز للمكري أن يعارض في إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكترى ما دامت هذه الأخيرة لا يترتب عنها أي تغيير في طبيعة المحل المكترى.

وفي هذا المقام، يثار التساؤل حول أحقية المكترى في التمسك بالمصاريف التي أنفقتها في الإصلاحات الضرورية أو الوجيبة الكرائية التي قام بتعجيلها في مواجهة المالك الجديد. ففي اعتقادي لا يجوز للمكترى التمسك بهذه المصاريف في مواجهة المالك الجديد، لأن المالك السابق هو الذي يتحملها وربما فالملك الجديد يجهلها وليس على علم بها، إذ يمكن القول إن المالك الجديد قام بدفع ثمن هذه الإصلاحات بطريقة غير مباشرة حيث إنها دخلت في ثمن هذا المحل وأثرت في تقديره، ولذلك ليس من العدالة أن نجيز

(1) - تنص الفقرة الثانية من الفصل 664 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي : "

ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكترى مصروفات الوفاء."

للمكتري الرجوع عليه بخصوص هذه المصاريف، بل الأكثر من ذلك سنكون أمام إثراء المالك السابق على حساب المالك الجديد.

أما بخصوص تعجيل الوجيبة الكرائية، فقد أكد المشرع المغربي على إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة الغير، إذ نص في الفصل 665 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: " كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ."

غير أنه في اعتقادي فتمسك المكتري بالوجيبة الكرائية التي تم دفعها مقدما للمالك السابق في مواجهة المالك الجديد محل نظر، إذ لا يجوز له الاحتجاج بها في مواجهته، وليس له سوى الرجوع على المالك السابق من أجل استرداد ما دفعه إليه.

ومن هذا المنطلق، أعتقد جازما أن إخبار المكتري بعملية تفويت المحل الذي يكتريه قبل تمامها من شأنه أن يغنينا عن مجموعة من المشاكل التي قد يطرحها تفويت هذا المحل، وخصوصا تلك العالقة في ذمة المالك السابق.

هكذا يتبين أن انتقال المحل المكترى إلى مالك جديد ونفاذ عقد كرائته في حقه ينجم عنه فقدان المالك السابق لمركزه القانوني كمكري، وبالتالي انتقال الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتقه إلى المكري الجديد/ المالك الجديد. فإذا كانت هذه بعض أهم آثار نفاذ عقد الكراء في حق المالك الجديد على المالك السابق، فما هي آثار هذا النفاذ على المكتري؟

ثانيا: آثار نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد على التزامات المكترى

إذا كان نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد ينتج عنه حلول هذا الأخير محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات الناجمة عن عقد الكراء، فإنه في المقابل يظل المكترى محتفظا بمركزه القانوني. وتبعا لذلك نصبح أمام علاقة مباشرة بين المالك الجديد والمكترى جاءت نتيجة امتداد العلاقة الكرائية إلى هذا المالك وسريانها عليه. ولما كان الأمر كذلك، فإنه لا يحق للمالك السابق مطالبة المكترى بتنفيذ أحد الالتزامات الناتجة عن عقد الكراء.

ومع ذلك، يجوز للمالك السابق مطالبة المكترى بتنفيذ بعض الالتزامات الناتجة عن عقد الكراء قبل انتقال ملكية المحل المكترى إلى المالك الجديد، وكمثال على ذلك الحالة التي يلتزم فيها المكترى بدفع الوجيبة الكرائية التي تكون عالقة في ذمته عن المدة السابقة لانتقال ملكية المحل المكترى.

بل ذهب البعض إلى أنه إذا قام المكترى بارتكاب خطأ قبل انتقال ملكية المحل المكترى، فإنه يمكن للمالك السابق مطالبة هذا المكترى بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تسبب هذا الخطأ في تضرر المحل المكترى بشكل أدى إلى انخفاض قيمته.

ولكن لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن آثار نفاذ عقد الكراء في حق المالك الجديد لا تسري في حق المكترى إلا من تاريخ علمه وموافقته على الاستمرار في العلاقة الكرائية.

ولذلك فقد استلزم المشرع المغربي ضرورة إشعار المكتري وإحاطته علما بانتقال المحل المكترى إلى مالك جديد، بل الأكثر من ذلك فقد اشترط أن يكون هذا الإشعار بواسطة طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وتحديد الفصول 37 و38 و39، وذلك رغبة منه في توفير حماية فعالة للمكتري، وبالتالي تفادي بعض النزاعات التي قد ترتبط بمسألة الإشعار.

والملاحظ أن المشرع المغربي بالرغم من أنه أوجب إشعار المكتري بانتقال ملكية المحل المكترى، غير أنه لم يحدد الطرف المكلف بهذا الإشعار، كما أنه لم يرتب أي آثار على عدم احترام هذه القاعدة الآمرة.⁽¹⁾

ولكن إذا ما استحضرننا القاعدة الأساسية المتمثلة في أن الكراء مطلوب وليس محمول⁽²⁾، عندئذ يمكن القول إن إشعار المكتري بانتقال ملكية المحل الذي يشغله هو التزام يقع على عاتق المالك الجديد، ومع ذلك، فالمنطق السليم وقواعد حسن النية والأخلاق الحميدة تقتضي من المالك السابق أن يخبر المكتري بأن ملكية المحل المكترى قد انتقلت إلى شخص آخر إذا كان ذلك ممكنا.

(1) - أنظر الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

(2) - ينص الفصل 666 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكترة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.

وذلك كله ما لم يشترط خلافه."

ولعل أهمية إشعار المكتري بانتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد تكمن في إحاطته علما وجعله على بينة من أمره بكونه أصبح أمام مكر جديد، ومن ثم وجب عليه تغيير اتجاه بوصلة التزاماته نحو هذا المالك الجديد. وصفوة القول إذا كان نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد ينجم عنه العديد من الآثار على طرفي الكراء الأصليين، أي على كل من المكتري والمالك السابق، فإنه في المقابل فهذا النفاذ تترتب عليه مجموعة من الآثار في حق المالك الجديد كذلك.

الفقرة الثانية: آثار نفاذ الكراء على المالك الجديد بنفسه

ينتج عن نفاذ الكراء في مواجهة المالك الجديد تجريد المالك السابق من صفة المكري ليكتسبها هذا المالك الجديد (أولا)، وبالتالي فهو يحل محله في الالتزامات والحقوق (ثانيا).

أولاً: اكتساب المالك الجديد صفة المكري

إن انتقال ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد لا يعني بالضرورة سريان عقد الكراء في مواجهته، بل لا بد- كما سبق بيانه- من توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية، كما أن عدم تحقق هذه الشروط لا يترتب عليه عدم نفاذه عليه بشكل تلقائي ومباشر، وإنما يرجع اتخاذ قرار بشأن ذلك إلى المالك الجديد، إن أراد تمسك بعدم نفاذه عليه، وإن شاء وافق على سريان هذا العقد عليه بالرغم من عدم توافر شروط نفاذه.

وعليه إذا انتقلت ملكية المحل المكترى إلى مالك جديد وأصبح عقد الكراء نافذاً في حقه، فإنه يترتب عن ذلك تعطيل المركز القانوني للمالك السابق وتجريده من صفة المكري لتنتقل هذه الصفة إلى المالك الجديد.

ومع ذلك فالأمر ليس بهذه السهولة خصوصا إذا ما ربطنا انتقال ملكية المحل المكترى بنظام التحفيظ العقاري، فإذا تعلق الأمر بعقار محفظ فكما هو معلوم، فإن انتقال ملكيته لا تتم إلا من تاريخ تقييد عقد بيعه في الرسم العقاري. ولما كان الأمر كذلك، فانتقال ملكية المحل المكترى المحفظ ونفاذ عقد كرائه في مواجهة المالك الجديد، وبالتالي اكتساب صفة المكري، لن تتم إلا بعد تقييد عقد بيع هذا المحل في الرسم العقاري، لأن العبرة بالتقييد، مع ضرورة توافر الشروط اللازمة لهذا النفاذ.

وتماميا مع ما تم ذكره، إذا كان محل الكراء محفظا وكان الكراء متجاوزا لمدة ثلاث سنوات، فالمشرع استوجب، بمقتضى الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري⁽¹⁾ المعدل والمتمم بالقانون 07-14، أن يتم إشهار عقد الكراء بواسطة تقييد في الرسم العقاري، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يسري على المالك الجديد ويحل محل المالك السابق بمجرد تقييد عقد البيع بالرسم العقاري. أما إذا لم يكن عقد الكراء مقيدا، فإنه عند انتقال ملكية المحل المكترى للمالك الجديد من خلال تقييد عقد البيع بالرسم العقاري، فإننا

(1) - ينص الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 07-14 على ما يلي: " يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه."

نكون أمام حالتين : فإما أن يتمسك المالك الجديد بعدم نفاذ عقد الكراء في حقه، وإما أن يتنازل عن ممارسة هذا الحق.

إذا تمسك المالك الجديد بعدم سريان عقد الكراء عليه، فإنه يقوم بإشعار المكترى بضرورة إخلاء المحل المكترى⁽¹⁾، على اعتبار أن هذا المكترى لم يقيم بتقييد عقد كرائه بالرغم من تجاوز مدته لثلاث سنوات. ونفس الحكم ينطبق على حالة العقار في طور التحفيظ أو الحالة التي يقوم فيها المالك الجديد بتحفيظ العقار حيث إن تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.⁽²⁾

(1) - وفي هذا الصدد قد يذهب البعض إلى أحقية المالك الجديد في رفع دعوى طرد المحتل بدون سند ضد المكترى عند رفضه إخلاء المحل المكترى، ولكن في اعتقادي فهذا التوجه محل نظر على اعتبار أن المكترى قد يكون عقد كرائه مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية التي ناقشناها سابقا غير أنه لم يبادر إلى إشهار عقد الكراء بالرغم من أن مدته تتجاوز ثلاث سنوات، مما يعني أن له سند. غير أن القانون هو الذي عطل مركزه القانوني، حيث إن تأسيس الرسم العقاري يؤدي إلى بطلان عقد الكراء غير المقيّد. (راجع الفصلين 1 و65 من *ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14-07*)

(2) - ينص الفصل 1 من *ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14-07* على ما يلي: " يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه: - تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛ - تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له."

أما إذا تنازل المالك الجديد عن حقه في التمسك بعدم نفاذ عقد الكراء في مواجهته، فقد يرى البعض أنه لا وجود لأي إشكال إذ بمجرد انتقال ملكية المحل المكترى، فإن هذا المالك يكتسب صفة المكري. ولكن في نظري فهذا الرأي يحتاج إلى تصويب على اعتبار أن تأسيس الرسم العقاري سيؤدي إلى بطلان عقد الكراء - استنادا إلى الفصل 1 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14-07- ولما كان البطلان هو والعدم سواء، فإن عقد الكراء سيصبح في حكم العدم، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي عقد كراء حتى نناقش مسألة سريانه على المالك الجديد، أو بالأحرى مناقشة مسألة تنازله عن التمسك بعدم نفاذه في مواجهته، ولذلك فإكتسابه لصفة المكري لن يتأتى إلا من خلال إبرام عقد كراء جديد.

وصفوة القول إن انتقال ملكية المحل المكترى إلى المالك الجديد، وتوافر ضوابط نفاذ عقد كرائه في مواجهته، يؤدي إلى اكتسابه صفة المكري الشيء الذي يترتب عليه حله محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات.

ثانيا: حلول المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات

لا يقتصر نفاذ عقد الكراء في حق المالك الجديد، وقت انتقال ملكية المحل المكترى إليه، على اكتسابه صفة المكري فقط، بل إنه تنشأ علاقة مباشرة بينه وبين المكتري، والتي من خلالها يصبح أمام علاقة كرائية تجمع بينهما مع احتفاظ هذه العلاقة بنفس بنود عقد الكراء الذي كان يجمع المالك السابق والمكتري، والتي بموجبها يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقد الكراء.

ومن ناحية الالتزامات يتحمل المالك الجديد بالالتزامات التي كانت مفروضة على المالك السابق، بل إن بعضها تسري عليه بالرغم من أنها عائدة إلى مرحلة ما قبل انتقال ملكية المحل المكترى إليه، كما لو تعلق الأمر بعدم قيام المالك السابق بتسليم المحل المكترى إلى المكتري قبل انتقال ملكيته إلى مالك جديد، ففي هذه الحالة يتعين على هذا الأخير تسليم المحل المكترى إلى المكتري عند نفاذ عقد كرائته عليه.

كما يلتزم المالك الجديد (المكري الجديد) بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية، كما أنه يلتزم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على المحل المكترى وصيانته حتى وإن كان التلف قد حصل قبل انتقال ملكية العقار المكري إليه.

وجدير بالإشارة أن الاتفاقات المرتبطة بعقد الكراء يتعين على المالك الجديد احترامها، أما إذا تعلق الأمر باتفاقات خارجة عن إطار عقد الكراء، فلا تكون سارية في حق المالك الجديد ولا يلتزم بها، وبالتالي لا يحق للمكثري المطالبة بتنفيذها إلا إذا كانت من مستلزمات المحل المكترى، مع ضرورة علمه بها قبل انتقال ملكية المحل المكترى إليه، لأنه لا يمكن أن نلزمه بأكثر مما انصرفت إرادته إليه ما لم يكن ذلك بنص القانون.⁽¹⁾

(1) - في هذا الصدد يمكن أن نكون أمام نقاش قانوني يتجلى في حالة ما إذا كان هناك وعد بالبيع بين المالك السابق والمكثري، وقام هذا الأخير برفع دعوى اتمام اجراءات البيع في مواجهته ثم عمل على إجراء تقييد احتياطي استنادا إلى الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بمقتضى القانون 07-14 بناء على المقال الافتتاحي لهذه الدعوى أو بناء على أمر صادر من رئيس المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها العقار. ففي هذا الإطار يمكن أن ناقش كون مجرد الوعد لا ينشئ

أما من ناحية الحقوق التي يتمتع بها المالك الجديد من جراء اكتسابه لصفة المكري، فتشمل جميع الحقوق التي كانت ثابتة للمالك السابق بموجب عقد الكراء، بغض النظر عن مصدرها فيما إذا كان عائداً إلى إرادة الأطراف أم إلى إرادة المشرع من خلال النصوص القانونية الناظمة لعقد الكراء.⁽¹⁾

فالحقوق التي تجب مصدرها في النصوص التشريعية ما هي في الحقيقة إلا تلك الالتزامات الملقاة على عاتق المكثري، والتي بمقتضاها يحق للمالك الجديد المطالبة بها وما على المكثري إلا احترامها، كطالبته بالوجيبة الكرائية⁽²⁾ مع حفظ حقه في مراجعتها أو الرفع منها، كما يمكنه المطالبة بالحفاظ على المحل المكثري واستعماله وفقاً للغرض المخصص له⁽³⁾...

التزاماً ومدى سريان هذه القاعدة على قضايا التحفيظ ثم تبيان موقف المالك الجديد إضافة إلى دراسة مدى أحقية المكثري في اكتساب ملكية هذا العقار. وذلك من خلال بسط المواقف الفقهية والتوجهات القضائية.

(1) - محمد لبيب شنب، الوجيز في شرح أحكام الإيجار، دار النهضة العربية، 1967م، ص 238.

(2) - تنص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكثري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني على ما يلي: "يلتزم المكثري بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، وعند الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد بموجب القوانين الجاري بها العمل".

(3) - تنص المادة 14 من القانون 12-67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكثري والمكثري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني على ما يلي: "على المكثري أن يحافظ على المحل المكثري وأن يستعمله وفقاً للغرض المخصص له طبقاً لما هو وارد في العقد".

في حين أن الحقوق التي ترجع إلى إرادة عقد الكراء الأصليين، في شخص كل من المالك السابق والمكتري، فهي التي يتم الاتفاق عليها عند إبرام عقد الكراء، حيث إنها قد تتخذ شكل بنود أو شروط تعاقدية، ولذلك إذا وُجد بند في وثيقة الكراء ينص على أن الوجبة الكرائية يجب أن تُدفع في أول الشهر، فحينئذ يحق للمالك الجديد أن يتمسك بهذا البند في مواجهة المكتري من أجل الاستفادة منه.⁽¹⁾

يتضح إذن أن انتقال ملكية المحل المكتري إلى المالك الجديد ونفاذ عقد كرائته في حقه يؤدي إلى اكتسابه صفة المكري، وبذلك فهو يحل محل المالك القديم في الالتزامات والحقوق الناتجة عن عقد الكراء. إذ يتم الاحتفاظ بالالتزامات والحقوق المتقابلة التي كانت تجمع هذا الأخير والمكتري. وعليه يمكن لكل من المالك الجديد والمكتري التمسك بهذه الحقوق أو الالتزامات من أجل احترامها.

وفي نظري فعقد الكراء هذا وما ضُمّن به من اتفاقات لا يمنع المالك الجديد والمكتري من الاتفاق على بعض الأمور الأخرى⁽²⁾، وفي هذا الإطار يجب الانتباه إلى مسألة في غاية الأهمية إذ يجب الاكتفاء بإعداد ملحق

يسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل المكتري يكون ناتجا عن فعله أو خطئه..."

(1) - محمد لبيب شنب، م.س، ص 238.

(2) - لا يجب أن ينصرف ذهن القارئ إلى أن اتفاق المالك الجديد والمكتري على بعض الالتزامات والحقوق المرتبطة بعقد الكراء تقتصر على اتفاقات جديدة بل إنها تشمل تعديل أو إلغاء الاتفاقات الموجودة.

للعقد القديم وليس إبرام عقد جديد لكي لا يُلغى هذا الأخير عقد الكراء القديم.

خاتمة

حاولنا على امتداد صفحات هذه الورقة البحثية تسليط الضوء حول أهم الاشكالات التي يثيرها موضوع نفاذ عقد الكراء في مواجهة المالك الجديد، ومحاولة الإجابة عنها متسلحين في ذلك بمجموعة من المقتضيات التشريعية، إضافة إلى الأعمال القضائية والمواقف الفقهية ناهيك عن الآراء الشخصية.

وقد وقفنا من خلال هذه الدراسة على أن المشرع المغربي لئن كان يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطرف المكثري، فإنه في المقابل عمد إلى سن مجموعة من المقتضيات القانونية التي من شأنها حماية المالك الجديد. ولعل الغاية التي يصبو المشرع إلى تحقيقها من وراء ذلك تتجلى في بلوغ التوازن العقدي وبالتالي تحقيق الأمن التعاقدي.

وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن المقتضيات التشريعية، المتفرقة في مختلف القوانين، الناظمة للكراء السكني لم تستطع سد الثغرات وملء الفراغات التي اقتصرنا في هذه الدراسة على إثارة بعضها فقط، ولذلك وجب إعادة النظر في تنظيم مسألة امتداد عقد الكراء بشكل عام، وذلك من خلال تنظيم امتداده إلى المالك الجديد أو إلى خلف المكثري.

وبناء عليه، يمكن إبداء الاقتراحات والتوصيات التالية:

- التنصيص صراحة على إلزام المالك الجديد بإشعار المكثري بموقفه من عقد الكراء في حالة تخلف شرط من شروط نفاذه في مواجهته، مع ضرورة تحديد أجل لممارسة هذا الحق تحت طائلة سقوطه.
- ضرورة التفكير في جمع شتات القواعد القانونية النازمة للكراء السكني في قانون واحد، ولما لا العمل على جمع النصوص القانونية المرتبطة بالكراء بشكل عام في مدونة يتم تسميتها "مدونة الكراء".

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
	المحور السادس: تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العقود والمسؤولية
	أثر التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية على العقد
5	د. إدريس فائق
	العقد في ظل التطور
33	د. مينة أيت حسين
	مبدأ سلطان الإرادة في ضوء التحولات الاقتصادية
85	د. احمد ايت لمهاوض - د. ياسير الزيتوني
	صعوبة تنفيذ العقود في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية
117	د. سليمان المقداد
	العقد الذكي ودوره في تكريس الثقة في المعاملات
161	د. سناء ساخي - د. محمد الأمين بن زغار
	دور القضاء في تحقيق العدالة التعاقدية في ظل التحولات الاقتصادية
185	د. سعيد موقوش
	الإشكالات العملية للحوز المادي في عقود التبرع
231	د. مينة الزات
	وقف العقد في القانونين المغربي والفرنسي "من الفكرة نحو النظرية"
255	ذ. عثمان زهير

الكراء التجاري بين متطلبات التوازن العقدي وتحقيق الأمن
القضائي؛ القضاء الاستعجالي نموذجاً

275 دة. فاطمة ايت الغازي
نفاذ عقد الكراء السكني في حق المالك الجديد في ضوء القانون
12-67

327 ذ. مولاي إسماعيل العلوي
القوة الملزمة للعقد في ظل جائحة كورونا

357 ذ. طارق الزيتوني
القوة الملزمة للعقد بين العدالة القانونية والعدالة الاقتصادية

381 ذة. فاطمة الزهرة لكوابلي
تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية على القانون المدني -
المسؤولية الموضوعية نموذجاً -

405 ذ. مروان الباقي
دور مبدأ الحيطة في تطوير قواعد المسؤولية المدنية - حماية المستهلك
نموذجاً -

445 ذة. سكينه الشرايبي القعدود
المحور السابع: تأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القانون الجنائي
التحولات القيمية الكبرى وأثرها على سياسة التجريم والعقاب

471 دة. السعدية مجيدي - د. لحسن لحماي
مدى قانونية التدريب على إجراء العمليات الجراحية وزرع
الأعضاء على الجثث البشرية - قراءة في المقتضيات القانونية -

525 د. زكرياء خليل

تبسيط إجراءات المسطرة الجنائية، أي ضمان قضائي على ضوء
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية

543 د. فردوس الروشي

مكافحة غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية والمتغيرات
الاقتصادية

571 د. إبراهيم اشويعر

أثر المتغيرات الاقتصادية على قواعد تفسير النص الجنائي

599 د. الزبير المعروف